

doi: 10.5281/zenodo.4966422

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Providing Psychological Support to the Family in the Conditions of Pre-school Education Institutions

Tatiana Sedina

Teacher-psychologist

State Educational Institution «Preschool Child Development Center No1 of Mogilev»

sedinatl@gmail.com

Annotation: *The article deals with the need to modernize the process of psychological support of the family in the conditions of pre-school education. The author describes the mechanism of changing the approaches to psychological and pedagogical education of parents in the conditions of interaction between preschool institutions and families based on the formation of their subjective position. As a result, four stages of the development of the subjective position of parents are identified and characterized, during which they will be able to conduct a self-analysis of the development of themselves as a parent, make a psychological portrait of their child and increase psychological and pedagogical competence in the issues of upbringing and development of their child.*

Key words: *psychological and pedagogical support, subject position, competence, interaction.*

Введение. Introduction

Современная семья испытывает потребность не столько в знаниях, сколько в психолого-педагогической помощи, что, в свою очередь, актуализирует поиски путей модернизации процесса психолого-педагогического сопровождения в дошкольном учреждении.

Основные задачи психолого-педагогического сопровождения семьи, на наш взгляд, являются:

- повышение психологической компетентности родителей путём расширения психолого-педагогических знаний;
- создание условия для формирования навыков конструктивного взаимодействия и общения, способствующих оптимизации детско-родительских отношений;
- создание партнерских отношений в триаде «педагог-родитель-ребенок».

В современном обществе сформировался устойчивый запрос на человека, способного активно и творчески строить свою жизнь, человека, способного стать субъектом по отношению к своей деятельности и жизни в целом.

Понятие «субъект» в психологии тесно связано с понятием «деятельность». Б.Г. Ананьев использовал категорию «субъект» в следующем контексте: «Стать субъектом определённой деятельности – значит освоить эту деятельность, то есть определённым образом относиться к ней, определять для себя смыслы, оценивать и выбирать способы деятельности, контролировать ход и результаты, творчески её преобразовывать» (Ананьев, 2001).

С чего же начать развитие субъектности детей? Конечно, с формирования субъектной позиции их родителей. Однако недостаток знаний родителями основ педагогики и психологии, их одностороннее представление о методах социального воспитания и социальной адаптации мешает развитию ребёнка, раскрытию его творческого потенциала и сохранению психологического здоровья.

Поэтому в настоящий момент необходимо совершенствовать способы и формы взаимодействия семьи и учреждения образования. В связи с этим, возрастает значение работы педагога-психолога и других специалистов по организации этой деятельности.

Методы и методики исследования *Methods and Techniques of the Research*

Е.А. Носовой, Т.Ю. Швецовой предложен новый концептуальный подход к решению проблемы психолого-педагогического образования родителей в условиях взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. Его суть – в развитие субъектной позиции родителей в педагогическом образовании. Авторами раскрываются этапы развития субъектной позиции родителей, формы и способы поддержки семьи в педагогическом образовании. (Носова, 2009).

В основе сотрудничества с семьей лежит личностно ориентированный и деятельностный подход. На первом этапе родители познают своего ребенка и возможности его развития в условиях дошкольного учреждения. Это очень важный и ответственный этап, в ходе реализации которого происходит эмоциональное сближение всех участников образовательного процесса, организация их общения в неформальной обстановке, активизация интереса родителей к деятельности учреждения. Родители ближе знакомятся друг с другом, узнают об истории и традициях учреждения, особенностях образовательного процесса в группах. Им предоставляются различные рекламные материалы о возможностях развития ребенка в учреждении. Педагог-психолог, педагоги учреждения информируют родителей о возрастных и индивидуальных особенностях ребенка, а также о проблемах развития ребенка и их причинах. Здесь же педагоги предоставляют родителям возможность оценить уровень развития ребенка в разных видах детской деятельности, используя для этого такие формы работы как видеосалон, фотовыставка, конкурсы творческого мастерства, рекламные бюллетени и др. Тематика этих форм может быть разнообразной, но все они должны содействовать познанию родителем своего ребенка.

Основными способами поддержки родителей в познании себя как родителя выступают самоанализ развития себя как родителя, самодиагностика, информирование о средствах и формах повышения своей психолого-педагогической компетентности.

Результаты *Results*

Итогом первого этапа работы является составленный родителями «портрет» своего ребенка (что он может, что важно в нем поддержать, какие проблемы он испытывает) и «портрет» себя, как родителя (что знаю, умею, могу, делаю правильно;

чего я не знаю, не могу, делаю неправильно), появившиеся смыслы в своем педагогическом образовании, а вместе с ними и стремление учиться быть родителем.

На втором этапе педагогам необходимо направить усилия на развитие у родителей умений проектировать свою индивидуальную программу развития и программу развития своего ребенка.

С учетом запросов и пожеланий родителей специалистами учреждения разрабатывается индивидуальная образовательная программа ребенка. Важно предоставить родителям выбор образовательных услуг для ребенка, обсудить цели и задачи его образования. Важным итогом работы с родителями на втором этапе являются четко оформившиеся образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и для себя, как родителя), представления о путях и способах их удовлетворения.

Третий этап развивает организационно-деятельностные способности в процессе реализации образовательных программ детей и индивидуальных образовательных маршрутов родителей. Также у родителей формируются навыки поддержки своего ребенка в условиях семьи. Это основной этап, который реализуется на протяжении всего учебного года.

Для удовлетворения образовательных запросов родителей в учреждении дошкольного образования используются разнообразные формы: родительские клубы и гостиные, видеосалоны, мастер-классы, тренинги, конкурсы, фестивали, презентации и др. При организации этих мероприятий важно использовать различные методы активизации родителей, которые способствуют повышению интереса к обсуждаемой проблеме и развитию активности (интерактивные игры и упражнения, анализ педагогических ситуаций, метод семейных проектов). Большое внимание важно уделять развитию у родителей способности к рефлексии, формированию мотивации быть успешным родителем.

Достижения своих детей родителям помогают увидеть выставки детского и детско-родительского творчества, авторские семейные проекты, творческие отчеты специалистов учреждения образования, открытые просмотры занятий и других видов деятельности, рекламные бюллетени. Это способствует накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. Результат третьего этапа работы с родителями - рост их психолого-педагогической компетентности.

Четвертый этап направлен на развитие у родителей способности к самоанализу на основе оценки результатов развития ребенка и самооценки собственного педагогического роста и определение ими новых задач развития ребенка и своего развития. На этом этапе родителям демонстрируют достижения ребенка, а также создают условия для презентации результатов их педагогического роста. Для этого важно сделать традицией дошкольного учреждения проведение конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», фестивалей семейного творчества, выпуск семейных газет, бюллетеней, организацию выставок семейных достижений творчества. Также родителям предлагается обобщить свой положительный опыт воспитания ребенка в самых разнообразных формах (видеофильмы, фотоальбомы, семейные журналы и др.).

На четвертом этапе родителям снова предоставляются диагностические материалы для самоанализа. Они определяют, изменились ли их взгляды на способы решения той или иной проблемы, какие знания, умения и навыки они приобрели, какие способности развили у себя, чему еще следует учиться и что развивать в себе.

Основное достижение этого этапа - развитие субъектной позиции родителей в педагогическом образовании и возникновение новых образовательных запросов.

Выводы
Conclusions

Таким образом, важнейшим показателем эффективности представленного подхода к работе с родителями является не только актуализация у родителей потребности в педагогическом образовании, но и ее активная деятельностная реализация.

Литература
References

Ананьев, Б. Г. (2001). *Человек как предмет познания*. Санкт-Петербург : Питер.
Носова, Е.А. & Т.Ю.Швецова. (2009) *Семья и детский сад: педагогическое образование родителей*. Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС.

